

ASALNING TABIIYLIGI VA SIFATINI ANIQLASH TEXNOLOGIYASI

¹Akmalxonov Talat Shavkatovich, ²Erdanova Guzal Mirulugovna, ³Berkbayeva Nozimabonu, ⁴O‘ralova Jayrona, ⁵Ravshanbekov Diyorbek, ⁶Jo‘rayeva Gulmira

¹q.x.f.n., dotsent, ²assistent, ^{3,4,5,6}talaba - Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928670>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy asalning laboratoriya tahlili parametrlari. Sifatli asalning mahsulotdagi suvning massa ulushi 20%. Asal sifatini baholash uchun namunalari olish. Asalning sifatini aniqlash, baholash uchun laboratoriya usullari (tarkibi) bilan birgalikda organoleptik tadqiqot o‘tkazish. Oksimetilfurfuralning tarkibi asalning tabiiyligini va uning tabiiy xususiyatlarini saqlab qolish darajasini tavsiflash kabi masalalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: asal, fruktoza, saxaroza, organoleptik xususiyatlari, refraktometr, oksimetilfurfural.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы параметров. Лабораторный анализ натурального меда. Массовая доля воды в продукте из качественного меда составляет 20%. Методы отбора проб для оценки качества меда. Органолептические исследования в сочетании с лабораторными методами (составом) определения и оценки качества меда. Представлены такие вопросы, как описание оксиметилфурфурола, степень сохранности меда.

Ключевые слова: мед, фруктоза, сахароза, органолептические свойства, рефрактометр, оксиметилфурфурол.

Abstract. This article discusses the issues of parameters. Laboratory analysis of natural honey. The mass fraction of water in a product made from high-quality honey is 20%. Sampling methods for assessing the quality of honey. Organoleptic studies in combination with laboratory methods (composition) for determining and assessing the quality of honey. Issues such as the description of oxymethylfurfural and the degree of preservation of honey are presented.

Keywords: honey, fructose, sucrose, organoleptic properties, refractometer, oxymethylfurfural.

Tabiiy asal - parhez va dorivor xususiyatlarga ega bo'lgan muvozanatli mahsulotidir. Asalarilar gulchang to'plagan o'simliklarning turiga qarab, mahsulotning xususiyatlari va narxi sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Asalni laboratoriya tekshiruvini uning kelib chiqishini tekshirish uchun ishlatiladi.

Bundan tashqari, ichki bozorda ushbu mahsulotni qalbakilashtirish keng tarqalgan. Laboratoriya nazoratidan foydalanib, siz qalbaki mahsulotni aniqlashingiz va uning sotilishini oldini olishingiz mumkin.

Mahsulotning nafaqat tarkibi, balki organoleptik xususiyatlari ham aniqlanadi. Ushbu ko'rsatkichlar sanoat standartlariga ham javob berishi kerak.

Laboratoriya sinovlari tufayli tabiiy, sifatli mahsulot iste'molchiga yetib boradi. Agar xaridor sotib olingan asalning sifatiga shubha tug'dirsa, u mustaqil ravishda tekshirish uchun laboratoriyaga murojaat qilishi mumkin.

Asalni laboratoriya tahlili parametrlari -Tabiiy asalning sifati DST 19792-2017 talablariga javob berishi kerak. Ushbu hujjatga ko'ra, gul, padv va aralash asal kelib chiqishi bo'yicha farqlanadi. Botanika kelib chiqishiga qarab, gullar monofloral yoki polifloral bo'lishi mumkin.

Bu ko'rsatkichlar mahsulotdagi gulchang donalarining nisbati bilan belgilanadi. Hujjatda sifatli mahsulotning organoleptik xususiyatlari ham batafsil tavsiflangan.

Asal suyuq yoki kristallangan bo'lishi mumkin va yoqimli xarakterli hid va shirin ta'mga ega bo'lishi kerak.

Sifatli mahsulotdagi suvning massa ulushi 20% dan oshmasligi kerak.

Fruktoza, saxaroza va mexanik aralashmalarining massa ulushi ham aniqlanadi. Mahsulot bijg'ish belgilarini ko'rsatmasligi kerak. Asal tarkibida begona aralashmalar bo'lmasligi kerak, pestitsidlar, antibiotiklar va toksik moddalar darajasi standart qiymatlardan oshmasligi kerak. Asal sifatini baholash uchun nuqta, o'rta va kombinatsiyalangan namunalar qo'llaniladi.

Asal tarkibidagi gidroksimetilfurfuralning tarkibi DST 31768-2012 bo'yicha ishlab chiqariladi. Buning uchun suyuq xromatografiya usuli, Uayt bo'yicha spektrofotometriya, Vinkler bo'yicha fotokolorimetriya, shuningdek Selivanov-Fige reaksiyasidan foydalanish mumkin.

Asalning botanik kelib chiqishini aniqlash uchun gulchang donalarining paydo bo'lish chastotasi aniqlanadi. Jarayon DST 31769-2012 talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Donalar sentrifugalash orqali ajratiladi va keyin mikroskop ostida tekshiriladi. Bu har xil turdagi gulchaglarning foizini aniqlaydi

Asalning tabiiyligining ko'rsatkichlaridan biri uning elektr o'tkazuvchanligidir. Agar bu qiymat standartga mos kelmasa, mahsulotni soxtalashtirish ehtimoli yuqori. Elektr o'tkazuvchanligi DST 31770-2012 bo'yicha aniqlanadi. Tadqiqotni o'tkazish uchun asal namunasining 20% eritmasini tayyorlang, uni elektrodleri bo'lgan yacheykalarga joylashtiring va namunaning o'ziga xos elektr o'tkazuvchanligini hisoblang. Ko'rsatkichni me'yorlar bilan taqqoslash asalning tabiiy yoki yo'qligini aniqlash imkonini beradi.

Suv tarkibini aniqlash uchun DST 31774-2012 da tavsiflangan refraktometrik usul qo'llaniladi. Suyuq asal tadqiqot uchun ishlatiladi, agar u kristallangan bo'lsa, mahsulot avval suv hammomida eritiladi. O'lchov 20 daraja haroratda amalga oshiriladi yoki natija maxsus jadvallar yordamida tuzatiladi.

Asaldagi turli shakarlarning tarkibi muhim parameter hisoblanadi. Ko'rsatkich DST 32167-2013 da tavsiflangan usul bo'yicha aniqlanadi. Glyukoza, maltoza, saxaroza, fruktoza tarkibi baholanadi. Tadqiqot suyuq xromatografiya va kolorimetriya yordamida amalga oshiriladi.

Asal sifatini baholashda muhim erkin kislotalilik va pH ahamiyatga ega. Ularni baholash uchun DST 32169-2013 qo'llaniladi. Tadqiqotda potensimetriya va titrlash orqali erkin kislotalarni neytrallashtirish qo'llaniladi. Asal sifatini baholash uchun diastaz sonini, saxaroza va erimaydigan komponentlarni aniqlash ham qo'llaniladi. Baholash usullari DST 34232-2017 tomonidan tartibga solinadi.

Asalni laboratoriya tahlil qilish uchun tavsiya etilgan uskunalar.

Asal namunalarini tahlil qilish uchun sanoat standartlariga javob beradigan yuqori sifatli laboratoriya idishlaridan foydalaniladi. Tadqiqot uchun probirkalar, gradusli silindrlar, kolbalar, byuretkalar, eksikatorlar, stakanlar, shisha tayoqchalar, voronkalar, pipetkalar, spatulalar, namunalar va reaktivlarni tayyorlash va saqlash uchun idishlar kerak bo'ladi.

Asalni tadqiqot qilish uchun umumiy laboratoriya jihozlari uchun tarozi, elektr pechka, suv hammomi, termometr, sekundomer, dispenserlar, termostat, mikroskop, slaydlar, sentrifuga, quritish shkafi va laboratoriya mebellari kerak bo'ladi. Tadqiqot o'tkazish uchun spektrofotometrlar, xromatograflar, elektr kondudometrlar, kolorimetrlar va potensiometrlik analizatorlar qo'llaniladi. Barcha jihozlar metrologik sinovdan o'tishi, tegishli sertifikatlar va texnik hujjatlarga ega bo'lishi va texnik jihatdan sog'lom holatda bo'lishi kerak. Ishonchli ishlab chiqaruvchilardan asbob-uskunalar va laboratoriya idishlarini sotib olib, olingan natijalarning to'g'riligiga ishonchingiz komil bo'lishi mumkin.

Asalni laboratoriya tadqiqotining dolzarbligi. Asal bozorda talabga ega mahsulot bo'lib, u katta hajmlarda sotiladi. Daromadni oshirish istagida ishlab chiqaruvchilarni asalarilarni shakar siropi bilan oziqlantirish yoki asalga uchinchi tomon moddalarini qo'shish orqali uni soxtalashtirishga majbur qiladi. Asalning soxtaligini laboratoriya sinovlari yordamida aniqlash mumkin. Ko'p hollarda asalning kelib chiqishini laboratoriya tekshiruvsiz aniqlash mumkin emas. Faqat gulchaglarni aniqlash va tahlil qilish mahsulotning botanika kelib chiqishini aniq ko'rsatishi mumkin.

Organoleptik xususiyatlari va tarkibini baholash xaridorga begona aralashmalar va fermentatsiya belgilarisiz xavfsiz, sog'lom, mazali va aromatik asalni sotib olish imkoniyatini beradi. Tadqiqot natijalari mahsulot sifati va uning sanoat standartlariga muvofiqligi ko'rsatkichidir.

Asal sifatini aniqlash usullari qo'l bola usuli, yarim professional va professionalga bo'linadi. qo'l bola usullarini, o'z navbatida, ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruh asalning tabiiyligini (asalda qand, kraxmal va boshqa begona moddalarning mavjudligi) aniqlashga qaratilgan. Ikkinchi guruh asal sifatini aniqlashga qaratilgan (ko'pincha uning namligini tekshirishga to'g'ri keladi).

Asal sifatini aniqlashning qo'l bola usullari:

To'g'ridan-to'g'ri yarmarkalarda qo'llaniladigan qo'l bola usullari orasida eng mashhurlari: Asal oqimini vizual kuzatish (u "to'g'ri" oqishi kerak, oxirgi tomchi "to'g'ri" tortilishi kerak);

Asalga namlangan qog'ozni yoqish (u "to'g'ri" yonishi kerak);

Asalni "xotira uchun" tekshirish (asal likopchaga yupqa qatlam bilan quyiladi, ustiga yupqa suv quyiladi);

likopchanning gorizontallikda tebranish harakatlaridan so'ng, agar asal bo'lsa, asal mumi qolipiga o'xshash naqsh paydo bo'ladi u tabiiy, agar asal haqiqiy bo'lmasa, bunday naqsh bo'lmaydi);

Namligi 20% ga yetkazilgan shakar siropi bilan ham shunday qilishga harakat qilinganda xuddi shu naqshni olinadi, chunki bu naqsh asalning "xotirasi" bilan emas, balki fizika qonunlari, xususan, sirt taranglik xususiyatlari bilan belgilanadi);

Turli magnit ramkalar va mayatniklar yordamida asalni sinashning ezoterik usullari; Asalning kimyoviy qalamga reaksiyasi (asalning namligini tekshiradi agar ruxsat etilgan darajadan sezilarli darajada oshib ketgan bo'lsa);

Yarim professional usullar:

Asal sifatini tekshirishning yarim professional usullari oddiy maishiy asboblardan -

refraktometrlardan foydalanishga asoslangan. Qurilma asalning namligini tekshirish uchun mo'ljallangan. Ammo bu erda shuni tushunish kerakki, tayyorgarligi bo'lmagan foydalanuvchi muvafiq faqiyatsizlikka uchraydi, chunki qurilma bilan ishlash ma'lum bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Tadqiqotni asalning ma'lum bir haroratida amalga oshirilishi kerak. Agar harorat talab

qilinganidan farq qilsa, maxsus jadvalda keltirilgan tuzatish omillaridan foydalanish kerak. Ammo kristallangan asalni uy refraktometri bilan tekshirish mumkin emas.

1- rasm. Refraktometr.

Professional usullar:Asal sifatini tekshirishning professional usullari ko'plab shaharlarda va yirik aholi punktlarida mavjud bo'lgan maxsus laboratoriyalarda (masalan, veterinariya laboratoriyalarida) sanoat uskunalari yordamida professional mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Faqatgina ushbu tekshirish usullari ishonchli natijalar berishi mumkin

Tabiiy asalining sifatini baholash DST 19792-2001 talablariga muvofiq amalga oshiriladi, bu barchamulkchilik shaklidagi turli savdo korxonalarida tayyorlanadigan va sotiladigan asalga taalluqlidir. DST 19792-2001 ga muvofiq, tabiiy asal organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar bo'yicha talablarga javob berishi kerak.

Asalni tovar ekspertizasidan o'tkazishda asosan organoleptik va o'lchov usullari qo'llaniladi. Asalni laboratoriya tadqiqotiga ehtiyoj uni aniqlash (gulli, padv, monoflor yoki polifloral), sifatini aniqlash, soxtalashtirishni aniqlash yoki asal sifatining ayrim ko'rsatkichlari bahs-munozaralarga sabab bo'lgan hollarda yuzaga keladi.

Asalning sifatini aniqlash va baholash uchun laboratoriya usullari (tarkibi) bilan birgalikda organoleptik tadqiqot o'tkaziladi (asalning tashqi ko'rinishi va konsistensiyasi, shaffofligi, xushbo'yiligi, ta'mi, mexanik aralashmalarning mavjudligi va fermentatsiya belgilari aniqlanadi) suv qaytaruvchi shakar va saxaroza, diastaza soni, umumiy kislotalilik, gidroksimetilfurfural miqdori, turli xil soxtalashtirishga reaksiyalar va boshqalar.

Asalning sifatini aniqlash uchun o'rtacha namunalar olinadi. O'rtacha namuna asalning bir qismi bo'lib, mahsulotning butun partiyasi miqdorini tavsiflaydi. Botanik kelib chiqishi va yig'ilgan yili bir xil, organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha bir hil, bir xil texnologik ishlovdan o'tgan va bir vaqtning o'zida sotuvga yetkazib beriladigan asalning har qanday miqdori partiya deb hisoblanadi.

Yuqori haroratda saqlanadigan asal karamel ta'miga ega, bu qabul qilinishi mumkin emas. Haddan tashqari nordon, xiralashgan, mog'orlangan va fermentlangan ta'miga ega asal ham qabul qilinishi mumkin emas. Ba'zida pishmagan asal bozorga etkazib beriladi, ammo kristallanish belgilari bilan. Bunday holda, u ikki qatlamga bo'linadi: suyuq va zich va qatlamlarning nisbati bir xil emas - zichdan ko'ra ko'proq suyuqlik mavjud. Pishmagan asalning suv miqdori har doim ruxsat etilgan qiymatdan yuqori bo'ladi va uni sotishga ruxsat etilmaydi.

Agar zich cho'kindiga qaraganda sezilarli darajada kamroq suyuq cho'kma bo'lsa, bu asalning havo o'tkazmaydigan idishda saqlanganligini ko'rsatadi. Aralashtirilgandan keyin bunday asal sotuvga chiqariladi.

Asalni organoleptik jihatdan baholashda ko'pik va fermentatsiya belgilari mavjudligiga e'tibor beriladi. Fermentatsiya ko'pincha pishmagan asalda sodir bo'ladi, unda suv miqdori 22% yoki undan yuqori bo'ladi. Bu har doim asalda mavjud bo'lgan yovvoyi xamirturush irqlarini

rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi. Fermentatsiya ko'p miqdordagi karbonat anhidrid pufakchalari, nordon hid va ta'mning paydo bo'lishida o'zini namoyon qiladi.

Tarkibida 20% dan kam suv bo'lgan asal xamirturush tomonidan fermentlanmaydi. Asalni fermentatsiyalash uchun eng qulay harorat 14-20% ni tashkil qiladi. Fermentlangan asalni sotishga ruxsat berilmaydi. Asalning diastaza soni bir gramm suvsiz asal tarkibidagi amilolitik fermentlar ta'sirida bir soat ichida parchalanadigan suvda eriydigan kraxmalning 1% eritmasining mililitr sonini ifodalaydi. Diastaz sonini aniqlash turli usullar bilan amalga oshiriladi, ammo agar nomuvofiqliklar yuzaga kelsa, uning qiymati faqat standart usul bo'yicha aniqlanadi (DST 19792 diastaza soni 1 dan (kamdan-kam) 50 birlikgacha bo'lgan qiymatlarga ega. Yaxshi ko'rsatkich 12 -16 birlik oralig'idagi diastaz sonidir. Bu asalning foydaliligining ko'rsatkichidir.

Oksimetilfurfuralning tarkibi asalning tabiiyligini va uning tabiiy xususiyatlarini saqlab qolish darajasini tavsiflaydi. Uglevodli mahsulotlarni kislotalar bilan qizdirganda, saxaroza va kraxmalning oddiy shakarlarga bo'linishi bilan birga, gidroksimetilfurfural hosil bo'lishi bilan glyukoza va fruktoza qisman parchalanadi. Asal 55°C dan yuqori haroratda 12 soat davomida qizdirilganda yoki xona sharoitida (20- 25°C) alyuminiy idishda saqlanganida xuddi shunday reaksiya sodir bo'ladi. Standart gidroksimetilfurfuralga sifatli reaksiyani ta'minlaydi. U toza bo'lishi kerak va uning miqdoriy tarkibi standartlashtirilgan, asal 25 mg / kg dan oshmasligi kerak.

Asalning umumiy kislotaliligi veterinariya ekspertizasi orqali aniqlanadi. Kislotalar miqdorining ortishi asalning kislotalanishini va sirka kislotasining to'planishini yoki kislotalar (sun'iy asal) ishtirokida saxarozaning sun'iy inversiyasini ko'rsatadi. Kislotalikning pasayishi asalni shakar siropi, kraxmal yoki shakar siropini (shakar asal) qayta ishlovchi asalarilar bilan soxtalashtirish natijasida yuzaga kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Isamuxammedov A.I., Nikadambaeyev X.K. –Asalarichilikni rivojlantirish asoslari.Sharg matbaa nashriyoti. Toshkent 2013.
2. Захарова Н.И. Советы покупателю при выборе меда. М.: Просвещение, 2004. –115с.
3. Лебедев В.И., Мурашова Е.А. Экологическая чистота продуктов пчеловодства// Пчеловодство. - 2003. - № 4. - С.42-44.373с.
4. Таранов Г.Ф. Промышленная технология получения и переработки продуктов пчеловодства. Москва “Агропромиздат” 1987 г.
5. Кирьяков Ю.Н., Русакова Т.М. Технология производства и стандартизация продуктов пчеловодства. Москва “Колос” 1998 г.
6. Крахотин N.F. «O‘zbekistonda asalarichilik» Toshkent.Mehnat, 1985.
7. Харченко Н.Н., Рындин В.Е. “Пчеловодство” Москва 2022.
8. DST 19792-2001. Tabiy asal texnik shartlari. Davlatlararo standart.
9. DST 32167-2013. Asal. Shakarlarni aniqlash usuli. Davlatlararo standart.
10. DST 34232-2017. Asal.Saharoza faoligini aniqlash usullari,diastaz soni, erimaydigan moddalar.